

The Social Representation of Young Moroccan Employees Towards Their Older Colleagues in the Professional Context

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18057553>

Hanan Moukrim

hananmoukrim2@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V University, Rabat, Morocco

Received: 16/10/2025

Laila Benjelloun

benjelloun.laila@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V University, Rabat, Morocco

Accepted: 26/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This article explores the social representations that young Moroccan employees hold toward their older colleagues in the professional context, particularly in the public sector. The aim of this study is to understand how these representations influence the dynamics of intergenerational communication at work and to identify possible levers for improving collaboration. Based on the structural approach and the basic cognitive schema technique developed by Christianne Guimelli, the research was conducted with a sample of 160 employees from various public organizations, using questionnaires. The results show that these representations are both positive, valuing the experience, wisdom and technical skills of older workers, and negative, sometimes associated with resistance to change or a lack of adaptability. The study highlights the challenges of intergenerational coexistence but also reveals the potential for mutual learning. Finally, it underscores the importance of strengthening intergenerational communication and mentoring in order to foster team cohesion within the workplace.

Keywords: Social representations of young employees toward older workers, intergenerational diversity, older workers, young employees

La Représentation Sociale des Jeunes Employés Marocains à l'Égard de Leurs Collègues Plus Agés dans le Contexte Professionnel

Hanan Moukrim

hananmoukrim2@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V University, Rabat, Maroc

Reçu: 16/10/2025

Laila Benjelloun

benjelloun.laila@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V University, Rabat, Maroc

Accepté: 26/12/2025

Publié: 31/12/2025

Résumé

Cet article explore les représentations sociales que les jeunes employés marocains entretiennent à l'égard de leurs collègues plus âgés dans le contexte professionnel, en particulier dans le secteur public. L'objectif de cette étude est de comprendre comment ces représentations influencent la dynamique de la communication intergénérationnelle au travail et d'identifier les leviers possibles pour améliorer la collaboration. S'appuyant sur l'approche structurale et la technique des schèmes cognitifs de base de Christianne Guimelli, la recherche a été menée auprès d'un échantillon de 160 employés issus de différentes organisations publiques, à l'aide de questionnaires. Les résultats montrent que les représentations sont à la fois positives valorisant l'expérience, la sagesse et les compétences techniques des travailleurs âgés et négatives associées parfois à une résistance au changement ou à un manque d'adaptabilité. L'étude met en évidence des défis de coexistence entre générations, mais révèle aussi un potentiel d'apprentissage mutuel. Elle souligne enfin l'importance de renforcer la communication et le mentorat intergénérationnel afin de favoriser la cohésion des équipes au sein du milieu professionnel.

Mots-clés: Représentations sociales des jeunes employés à l'égard des travailleurs âgés, diversité intergénérationnelle, travailleurs âgés, jeunes employés

Introduction

L'évolution démographique mondiale, marquée par une augmentation significative de la population vieillissante, met en évidence des enjeux sociaux, économiques et organisationnels majeurs. Parmi ces enjeux, les perceptions et les représentations sociales du vieillissement occupent une place centrale, car elles influencent les comportements, les interactions et, plus largement, les politiques sociétales.

Chaque société définit en effet la vieillesse selon trois dimensions complémentaires : elle lui assigne une place spécifique dans le parcours de vie, façonne des représentations collectives susceptibles d'être valorisantes ou stigmatisantes, et structure les relations intergénérationnelles en déterminant les rôles sociaux des différentes catégories d'âge. Ces trois dimensions, en interaction, traduisent la manière dont une culture particulière interprète et gère l'expérience du vieillissement, en influençant aussi bien la vie des individus que la dynamique sociale dans son ensemble.

Dans ce contexte, le vieillissement démographique s'impose aujourd'hui comme un fait social total qui interpelle les sociétés au-delà de sa dimension purement biologique. L'allongement de l'espérance de vie et la baisse des taux de natalité ont profondément modifié la structure par âge des populations, entraînant une redéfinition des rapports sociaux, économiques et professionnels. Au Maroc, cette transformation se traduit par une progression continue de la proportion des personnes âgées, qui devrait atteindre un quart de la population à l'horizon 2050 selon les projections du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cependant, ces évolutions ne se réduisent pas aux statistiques : elles s'accompagnent de mutations symboliques et relationnelles. Le vieillissement doit être appréhendé comme une construction sociale façonnée par les représentations collectives. Celles-ci, souvent marquées par des stéréotypes, influencent la manière dont les personnes âgées sont perçues et traitées, que ce soit dans la sphère familiale, publique ou professionnelle.

Dans le milieu du travail, cette question prend une dimension particulière. La coexistence de plusieurs générations confronte les jeunes et les travailleurs âgés à des logiques parfois divergentes en matière de performance, d'adaptation technologique ou de transmission des savoirs. Les représentations sociales jouent ici un rôle déterminant : elles orientent les pratiques de coopération, conditionnent la communication intergénérationnelle et influencent la reconnaissance ou, au contraire, la marginalisation des salariés plus âgés.

Au Maroc, où le respect des aînés constitue une valeur culturelle profondément enracinée, les jeunes travailleurs développent des perceptions spécifiques envers leurs collègues plus âgés. Toutefois, l'émergence de nouvelles générations, notamment les « digital natives », introduit de nouveaux modes de socialisation et des attentes professionnelles inédites, ce qui peut bouleverser les équilibres intergénérationnels. Comprendre les représentations sociales partagées par les jeunes travailleurs à l'égard des plus âgés apparaît dès lors essentiel : cela permet de saisir les dynamiques de discrimination ou de valorisation au sein des organisations, tout en identifiant les leviers de coopération et de transmission.

Ainsi, l'étude des représentations sociales des jeunes travailleurs sur leurs collègues âgés ne vise pas seulement à rendre compte d'un phénomène démographique, mais à analyser les interactions entre trois dimensions majeures : la construction sociale de la vieillesse, la dynamique des relations intergénérationnelles et les modalités de communication au sein des organisations. Une telle approche offre des pistes de réflexion pour promouvoir une société plus inclusive et un environnement professionnel favorisant le dialogue entre générations.

Cet article se donne pour objectif de comprendre l'organisation et la structure des représentations sociales que les jeunes travailleurs se font de leurs collègues âgés dans le contexte professionnel au Maroc.

Diversité intergénérationnelle au lieu de travail

La diversité intergénérationnelle au lieu de travail est un phénomène de plus en plus courant, notamment en raison du vieillissement progressif de la population mondiale et des prolongements de la vie active. Cette coexistence de plusieurs générations crée des dynamiques complexes qui influencent la productivité, la cohésion, et le bien-être des employés. En psychologie sociale, l'étude de ces interactions intergénérationnelles permet de mieux comprendre comment les perceptions et attitudes de chaque groupe peuvent être façonnées par des facteurs culturels, sociaux et organisationnels.

On parle beaucoup de la jeunesse, des jeunes, des problèmes de l'adolescence, etc ..., ces discours ne manquent pas d'intérêt mais sont souvent stéréotypés quelque peu idéologiques. Autant de représentations sont associées à la jeunesse suivant les spécificités sociétales, historiques et culturelles, notamment les catégories d'impatience, de frivolité, de non-conformisme, de révolte, de changement, de nouveauté, de force, de progrès, etc...; des représentations construites socialement dans la lutte entre les jeunes et les vieux (El Mostafa Haddiya, 2014).

Les milieux de travail modernes rassemblent généralement trois, voire quatre, générations : les baby-boomers, la génération X, la génération Y (millennials) et, plus récemment, la génération Z. Chaque génération est marquée par des valeurs et des attentes spécifiques, influencées par les expériences socioculturelles qui ont jalonné son développement (Twenge, 2010). Cela crée un contexte où des perceptions intergénérationnelles variées peuvent surgir, influençant la façon dont les individus interagissent et collaborent.

Selon la théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner (1986), les personnes tendent à catégoriser les autres en groupes sociaux, ce qui peut renforcer des stéréotypes et des attitudes discriminatoires. Au travail, ces catégorisations intergénérationnelles peuvent générer des perceptions d'âgisme, définies par Butler (1969) comme des stéréotypes négatifs ou des discriminations basées sur l'âge. Par exemple, les travailleurs plus âgés sont souvent perçus comme étant moins adaptables ou moins compétents en matière de technologie, tandis que les jeunes peuvent être perçus comme manquant d'expérience ou de discipline (Ng, Allore, Trentalange, Monin & Levy, 2015).

D'un autre côté, la diversité intergénérationnelle peut être un atout. Elle favorise un environnement de travail où l'expérience et la sagesse des travailleurs âgés peuvent se combiner aux nouvelles idées et à la créativité des jeunes générations. Les théories de la complémentarité des compétences soulignent que, lorsqu'elles sont bien gérées, les équipes intergénérationnelles peuvent être plus performantes et plus innovantes (Cox, 1993).

Au Maroc, la diversité intergénérationnelle dans les milieux professionnels est influencée par des particularités culturelles et sociétales. La société marocaine accorde traditionnellement un respect significatif aux aînés, valorisant leur sagesse et leur rôle de transmetteurs de savoir et d'expérience. Cette dimension culturelle influe sur les relations intergénérationnelles dans le monde professionnel. Toutefois, avec l'émergence des nouvelles générations, qui sont de plus en plus connectées et ouvertes aux technologies modernes, des tensions peuvent surgir en raison de différences d'attentes et de styles de travail.

Par ailleurs, le contexte économique marocain, marqué par une forte jeunesse démographique et une pression élevée sur le marché de l'emploi, accentue la concurrence intergénérationnelle. Les jeunes travailleurs, souvent perçus comme plus dynamiques et innovants, peuvent être en désaccord avec des pratiques plus traditionnelles adoptées par les générations plus âgées, ce qui peut créer des clivages. D'un point de vue psychologique, les jeunes perçoivent parfois les travailleurs âgés comme un obstacle à la progression de leur carrière, tandis que les travailleurs âgés peuvent ressentir une insécurité face aux exigences

d'un marché du travail en mutation rapide. Cette constatation s'appuie notamment sur les travaux de Tajfel et Turner (1979) relatifs à la théorie de l'identité sociale et du conflit intergroupe, ainsi que sur l'effet de menace perçue décrit par Stephan et Stephan (2000).

En psychologie sociale, ces tensions sont souvent expliquées par des concepts comme le conflit intergroupe et l'effet de menace perçue, où chaque groupe défend ses intérêts perçus au détriment de la collaboration. L'âgisme, défini par Butler (1969), est notamment une réalité qui commence à émerger dans certains secteurs au Maroc, même si les normes culturelles continuent de modérer en partie ces perceptions négatives.

Pour tirer parti de cette diversité, les organisations au Maroc doivent adopter des stratégies de gestion proactive qui incluent le mentorat intergénérationnel, la formation continue, et la promotion de la communication ouverte. La valorisation de la complémentarité entre les générations et la sensibilisation aux stéréotypes d'âgisme peuvent contribuer à créer un environnement de travail plus harmonieux et productif. En outre, la solidarité intergénérationnelle, qui est une valeur ancrée dans la culture marocaine, peut être utilisée comme levier pour encourager des collaborations bénéfiques et mutuellement enrichissantes.

En conclusion, la diversité intergénérationnelle représente un défi complexe mais potentiellement enrichissant pour les entreprises modernes, notamment au Maroc. Une compréhension approfondie des dynamiques psychosociales qui la sous-tendent ainsi que des représentations sociales partagées entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés est essentielle pour instaurer des environnements de travail inclusifs et performants, où chaque génération se sent valorisée et motivée à contribuer pleinement.

Les représentations sociales et la diversité intergénérationnelle

Les représentations sociales sont un concept clé en psychologie sociale, introduit par Serge Moscovici (1961), qui désigne des savoirs collectifs socialement construits et partagés, influençant les attitudes, perceptions, et comportements des individus au sein de la société. Ces représentations jouent un rôle fondamental dans la construction de la réalité sociale, permettant aux individus de donner du sens à leur environnement et de naviguer dans les interactions quotidiennes. Moscovici (1984) décrit ces systèmes de pensée comme des outils qui facilitent la communication et la cohésion sociale, mais qui peuvent aussi générer des stéréotypes et des préjugés. Selon Denise Jodelet (1989), les représentations sociales sont à la fois des produits de l'expérience collective et des processus d'interprétation active. Elles émergent de la nécessité de simplifier et de rendre intelligible une réalité souvent complexe. Ces représentations ne sont pas neutres ; elles sont influencées par des facteurs historiques, culturels et institutionnels, et se répercutent sur les comportements, en particulier dans des contextes où des groupes sociaux doivent coexister, comme dans le monde du travail.

Dans ce cadre théorique, une représentation sociale est comprise comme un ensemble organisé d'informations, d'opinions, d'attitudes et de croyances à propos d'un objet donné. Socialement produite, elle est fortement marquée par des valeurs correspondant au système socio-idéologique et à l'histoire du groupe qui la véhicule et pour lequel elle constitue un élément essentiel de sa vision du monde. « Ensemble organisé », toute représentation a donc deux composantes : un contenu et une structure. Elle constitue ainsi un système socio-cognitif présentant une organisation spécifique : elle est structurée autour d'un noyau central – introduit dès les premiers travaux d'Abrieu (1976) – qui lui donne sa signification (fonction génératrice) et détermine les relations entre ses éléments constitutifs (fonction organisatrice). Ce noyau central comporte deux dimensions essentielles (Abrieu, 2003):

- Une dimension fonctionnelle, qui concerne les rapports instrumentaux que les individus entretiennent avec l'objet de représentation et qui se traduit par des pratiques sociales concrètes;

- Une dimension normative, liée aux valeurs, aux normes ou aux stéréotypes du groupe, marquée par des facteurs idéologiques et historiques, et qui confère une valeur symbolique aux éléments correspondants.

En adoptant ce modèle théorique des représentations sociales (Moscovici, 1961; Abric, 1976, 2003), il devient possible d'analyser les perceptions intergénérationnelles dans le milieu professionnel marocain. Ainsi, les représentations sociales des travailleurs âgés chez les jeunes employés apparaissent souvent ambivalentes, intégrant des perceptions positives, mais également des stéréotypes négatifs. D'un côté, les travailleurs âgés peuvent être perçus comme des figures d'autorité et de sagesse, accumulant une expérience et une expertise précieuses qui enrichissent l'organisation. Des concepts tels que la transmission des savoirs et le mentorat leur sont fréquemment associés, et ils sont valorisés pour leur stabilité émotionnelle et leur engagement (Morrow, 2003). De l'autre côté, de nombreux jeunes travailleurs adoptent aussi des représentations sociales négatives, influencées par des stéréotypes d'âgisme (Butler, 1969), les percevant comme moins adaptables, technologiquement limités ou peu enclins à innover. La théorie de l'identité sociale (Tajfel & Turner, 1986) éclaire ces dynamiques, en montrant que les attitudes intergénérationnelles peuvent émerger de la tendance des individus à se comparer à d'autres groupes afin de renforcer leur estime de soi. Les jeunes travailleurs peuvent ainsi se définir en contraste avec leurs collègues plus âgés, renforçant parfois des attitudes de condescendance ou d'exclusion.

Les travaux de Levy et Langer (1994) ont d'ailleurs démontré que les stéréotypes négatifs liés à l'âge influencent non seulement la perception des compétences des personnes âgées, mais peuvent aussi affecter leur performance au travail par un phénomène de prophétie auto-réalisatrice : en intériorisant ces représentations, les travailleurs âgés peuvent développer une anxiété accrue et voir leur confiance en soi diminuer, ce qui nuit à leur intégration. Dans le contexte marocain, ces dynamiques prennent une dimension particulière : les représentations sociales des travailleurs âgés chez les jeunes sont imprégnées de valeurs culturelles profondément enracinées. Le respect envers les aînés demeure une norme sociale importante, nourrie par des traditions qui valorisent la sagesse et l'expérience, mais cette vénération coexiste aujourd'hui avec une vision moderniste, surtout parmi les jeunes générations qui aspirent à l'innovation, à la rapidité et à l'agilité technologique. Ainsi, les jeunes travailleurs expriment des représentations ambivalentes : d'une part, le respect de l'autorité et de l'expérience reste un pilier, notamment dans les entreprises où les relations hiérarchiques sont valorisées ; d'autre part, la transition numérique et les exigences d'un marché du travail compétitif amènent certains à percevoir leurs collègues âgés comme un frein à la modernisation.

Dès lors, dans le contexte professionnel marocain, ces interactions intergénérationnelles illustrent l'importance d'une compréhension approfondie des représentations sociales pour favoriser la cohésion et prévenir les tensions. Les initiatives organisationnelles qui encouragent la collaboration et le dialogue intergénérationnel apparaissent cruciales. Par exemple, les programmes de mentorat inversé – où les jeunes enseignent aux aînés des compétences numériques – peuvent contribuer à atténuer les tensions et à instaurer un climat de complémentarité. En définitive, les représentations sociales des travailleurs âgés chez les jeunes sont façonnées par des dynamiques psychosociales complexes, oscillant entre héritage culturel et nouvelles aspirations. Au Maroc, une meilleure compréhension et une gestion éclairée de ces représentations constituent un levier essentiel pour promouvoir des environnements professionnels inclusifs, où la diversité intergénérationnelle est reconnue comme un atout stratégique plutôt qu'une source de division.

Approche Méthodologique

Le présent article s'inscrit dans la continuité d'une recherche menée en deux étapes complémentaires. La première étude a permis d'explorer le contenu des représentations sociales que les jeunes travailleurs se font des travailleurs âgés dans le contexte professionnel au Maroc. La seconde étude, présentée ici, vise à dégager et analyser l'organisation interne de ces représentations, afin de mieux comprendre leur structure et leur fonctionnement. Ainsi, les deux volets de cette recherche se complètent : le premier met en lumière les éléments constitutifs du contenu représentationnel, tandis que le second en révèle la logique interne et la hiérarchisation.

Exploration du contenu de la représentations sociales des travailleurs âgés

Méthodologie

Cette recherche adopte une approche quantitative, fondée sur la collecte et l'analyse de données auprès d'un échantillon ciblé de jeunes travailleurs. L'objectif est d'examiner leurs perceptions vis-à-vis des travailleurs âgés dans le contexte organisationnel.

Participants

Nous avons réalisé **104** participations de recherche sur le thème des travailleurs âgés auprès des jeunes travailleurs dans les différentes organisations dans le secteur public (23-41 ans), hommes (N=53) et femmes (N=51).

Tableau 1.

Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon de l'étude

Nombre des participants	Age des participants	Niveau d'éducation	Nombre d'années du travail
104 participants.es (51 femmes/ 53 hommes)	Entre 23 et 41 ans	Licence : 65 participants	Entre 6 mois et 12 ans
		Master : 31 participants	
		Doctorat : 8 participants	

L'échantillon de l'étude comprend 104 participants, répartis entre 51 femmes et 53 hommes. Ainsi, la tranche d'âge des participants varie de 23 à 41 ans. Cela indique une certaine homogénéité en termes d'âge, avec une concentration dans une tranche d'âge relativement jeune.

La distribution des participants en fonction du niveau d'éducation est la suivante :

- Licence : 66 participants;
- Master : 31 participants;
- Doctorat : 8 participants.

Cela suggère une diversité éducative au sein de l'échantillon, avec une majorité de participants détenant une licence.

Par ailleurs, la durée d'expérience professionnelle des participants varie de 6 mois à 12 ans. Cela indique une diversité d'expérience au sein de l'échantillon, avec certains participants étant relativement nouveaux sur le marché du travail et d'autres ayant une expérience plus substantielle.

Outil de mesure

Afin d'atteindre l'objectif de cette recherche, qui consiste à analyser les représentations des jeunes travailleurs vis-à-vis des travailleurs âgés et de la diversité générationnelle au sein des organisations, nous avons eu recours à un questionnaire projectif

basé sur la technique de l'image inductrice. Cette méthodologie s'inscrit dans le cadre du modèle des représentations sociales de Moscovici (1961), qui met en avant l'importance des associations spontanées dans la compréhension des représentations collectives.

Nous avons utilisé un questionnaire dans lequel nous avons proposé une image à nos participants. Il s'agit dans cette partie de proposer une **image inductrice** et de demander aux participants d'y associer les idées qui leur viennent spontanément en tête, nous avons décidé d'inclure l'image d'un groupe de travail composé de candidats de différentes générations proposé comme une image inductrice dans laquelle les participants pouvaient projeter leur vision globale des idées qui naissent au décours des travailleurs âgées et de la diversité des générations au sein des organisations. Nous avons demandé aux participants d'associer entre cinq termes à l'inducteur proposé.

Plus en détails, la consigne donnée est la suivante :

Nous vous présenterons une image et vous demandons d'écrire les cinq premiers mots ou expressions qui vous viennent spontanément à l'esprit.

Quels sont les cinq mots et/ ou expressions qui vous viennent spontanément à l'esprit en regardant cette image ?

L'administration du questionnaire s'est déroulée en présentiel, de manière individuelle. Chaque participant disposait d'une feuille de réponse et d'un temps moyen de **10 minutes** pour compléter la tâche.

Cet outil permet de recueillir des données qualitatives spontanées, révélatrices des associations immédiates des participants, constituant ainsi une base d'analyse des représentations sociales étudiées.

Résultats

Le principal résultat de cette étude montrait que le contenu de la représentation sociale des jeunes travailleurs à l'égard des travailleurs âgés dans le contexte professionnel au Maroc au total donne lieu à 515 mots et expressions, les associations produites par les 104 jeunes travailleurs ont donné lieu à 8 termes distincts, les catégories des mots les plus fréquents se déclinent comme suit :

Tableau 2

Récapitulatif des termes associés à l'inducteur "travailleurs âgés" par les jeunes travailleurs

Catégories thématiques	Fréquence	Rang d'importance
Sagesse, Expertise, Référence, Partage et transmission	138	26,80%
Coopération entre deux générations différentes, Respect	97	18,83%
Sévérité, Rigidité	76	14,76%
Résistance au changement, manque d'adaptation et d'acceptation	56	10,87%
Différence d'âge, de mentalités, d'attitudes	49	9,51%
Engagement et efficacité et responsabilité professionnel	33	6,41%
Management et Leadership	31	6,02%
Diminution des capacités sociales et intellectuelles	24	4,66%
Autres	11	2,14%
Total général	515	100,00%

Les données figurant sur le tableau (2) présentent les catégories des mots les plus fréquents qui sont: Sagesse(expérience, réflexion, partage et transmission) avec une fréquence (N=138); Attitudes envers les travailleurs âgés: Coopération, Respect, reconnaissance (N=97); Sévérité et Rigidité(N= 76); Résistance au changement et le manque d'adaptation et

d'acceptation (N=56); Différence d'âge et de mentalités et d'attitudes (N=49); Engagement et responsabilité professionnel (N=33); Management leadership (N= 31); Diminution des capacités sociales et intellectuels et de développement (N=24); et Autre Termes (N= 11).

Catégorie thématique : sagesse, expertise, référence, partage et transmission (26,80%)

La prédominance de la catégorie "sagesse, expertise, référence, partage et transmission" suggère que les jeunes travailleurs perçoivent les travailleurs âgés comme des sources de sagesse, d'expertise et de référence. Ainsi, le travail avec les travailleurs âgés donne une opportunité d'instaurer un mentorat intergénérationnel pour favoriser le partage de connaissances. Cette perception met en lumière un besoin psychosocial d'encadrement et de référence chez les jeunes travailleurs. La valorisation de la sagesse des travailleurs âgés indique un désir d'apprentissage et de mentorat, soulignant la recherche d'un épanouissement professionnel plus profond à travers la transmission intergénérationnelle de connaissances.

Catégorie thématique : attitudes envers les travailleurs âgés : coopération, respect, reconnaissance (18,83%)

Cet élément illustre que les jeunes travailleurs accordent une importance aux attitudes positives envers les travailleurs âgés au sein de leur environnement professionnel, reconnaissant la valeur de la coopération et du respect. Pour eux, la coopération et le respect transcendent les barrières générationnelles, créant un terreau propice à l'apprentissage mutuel. Conscientes des défis complexes auxquels le monde professionnel est confronté, les jeunes travailleurs mettent en avant la nécessité de cultiver un climat de travail favorable à la collaboration.

Catégorie thématique : sévérité et rigidité (14,76%)

Certaines jeunes travailleurs perçoivent les travailleurs âgés comme étant sévères ou rigides dans leur approche. Cette perception suggère des implications émotionnelles potentiellement négative. Ainsi, la représentation des travailleurs âgés comme sévères et rigides auprès des jeunes travailleurs peut parfois découler de stéréotypes largement répandus. Certains jeunes travailleurs peuvent percevoir leurs collègues âgés à travers le prisme de clichés qui associent l'expérience à une approche autoritaire du travail. Ces préjugés peuvent être renforcés par des différences générationnelles dans les styles de communication et les méthodes de travail. Les jeunes travailleurs peuvent interpréter la réserve ou la préférence pour des méthodes éprouvées comme de la rigidité, alors que les travailleurs plus âgés peuvent simplement chercher à transmettre leur savoir-faire et à maintenir la qualité du travail. Les jeunes travailleurs pourraient ressentir une tension psychosociale due à une atmosphère de travail perçue comme stricte, ce qui souligne la nécessité d'éduquer les jeunes travailleurs sur les normes culturelles tout en encourageant les travailleurs âgés à adopter des approches de gestion et d'interaction plus flexibles.

Catégorie thématique : résistance au changement, manque d'adaptation et d'acceptation (10,87%)

Les jeunes travailleurs représentent les travailleurs âgés comme résistants au changement et manquent d'adaptation, cette représentation peut être influencée par divers facteurs. Premièrement, les jeunes travailleurs ont des stéréotypes négatifs associés aux travailleurs âgés, les percevant parfois comme résistants au changement et moins adaptables aux nouvelles technologies ou aux méthodes de travail modernes. Ainsi, les différences de valeurs, de styles de travail et de perspectives entre les générations peuvent contribuer à une

certaines incompréhensions. Les jeunes travailleurs, souvent plus familiarisés avec les nouvelles technologies et les changements rapides, perçoivent les travailleurs âgés comme étant moins enclins à adopter de nouvelles pratiques et comme attachés à des méthodes plus traditionnelles en raison de leur expérience.

Catégorie thématique : différence d'âge, de mentalités et d'attitudes (9,51%)

La représentation des jeunes travailleurs sur leurs collègues âgés, axée sur la différence d'âge, de mentalités et d'attitudes, reflète souvent des contrastes culturels et sociaux au sein de l'environnement professionnel. Les jeunes, étant associés à une mentalité axée sur l'innovation, peuvent percevoir les travailleurs âgés comme étant liés à des attitudes plus conventionnelles et à une approche plus réservée au changement. Ainsi, les différences d'attitudes peuvent également être influencées par les évolutions sociétales, les avancées technologiques et les changements économiques qui ont façonné les expériences de chaque génération. Ces divergences peuvent entraîner des défais en matière de communication et de collaboration.

Catégorie thématique : engagement, efficacité et responsabilité professionnelle (6,41%)

Les jeunes travailleurs marocains représentent les travailleurs âgés comme étant efficaces, engagés et responsables dans leur travail, ce qui souligne une évolution dans la manière dont les différentes générations se perçoivent sur le lieu de travail malgré qu'il existe des stéréotypes associés à l'âge, suggérant parfois que les travailleurs âgés pourraient être moins adaptables aux nouvelles technologies ou moins enclins à l'innovation. Cependant, la reconnaissance par les jeunes travailleurs de l'efficacité, de l'engagement et du professionnalisme des travailleurs âgés indique une croissance de la valeur de l'expérience et de la sagesse accumulées au fil des années. Cette perspective positive contribue à créer un environnement de travail où les compétences des travailleurs âgés sont pleinement reconnues et respectées, favorisant ainsi une culture de collaboration intergénérationnelle.

La représentation positive des jeunes travailleurs envers leurs collègues âgés témoigne non seulement d'une évolution des mentalités, mais aussi de la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu, indépendamment de son âge. Cette interconnexion harmonieuse entre les générations crée un tissu professionnel robuste, favorisant l'innovation, la résolution des problèmes et la croissance collective au sein de l'entreprise.

Catégorie thématique : management et leadership (6,02%)

Certains jeunes travailleurs perçoivent leurs collègues âgés comme leaders et managers, ce qui indique une attitude positive envers l'expérience et la sagesse accumulées au fil des ans. Cette représentation reflète peut-être une volonté de reconnaître la valeur des travailleurs plus expérimentés en tant que guides et mentors, en reconnaissant leur expertise et leur capacité à fournir une direction solide. Cela peut également témoigner d'une culture de travail qui valorise la continuité, le mentorat intergénérationnel et le transfert de connaissances, il reflète aussi le respect de la hiérarchie et la tradition au sein de l'organisation.

Cependant, il est essentiel de noter que cette perception peut parfois être liée à des attitudes culturelles et à des structures organisationnelles plus rigides. Pour optimiser cette dynamique intergénérationnelle, il serait bénéfique de promouvoir un environnement où les jeunes travailleurs se sentent également habilités à contribuer activement et donner des idées innovantes. L'établissement de mécanismes de mentorat bidirectionnel pourrait être une approche constructive qui favorise un échange mutuel de compétences et de connaissances entre les différentes générations au sein de l'organisation. Ainsi, une combinaison équilibrée

des compétences et des perspectives de toutes les générations peut contribuer à une culture organisationnelle robuste, flexible et résiliente.

Catégorie thématique : diminution des capacités sociales, intellectuelles (4,66%)

Les jeunes travailleurs perçoivent les travailleurs âgés comme ayant une diminution des capacités intellectuelles et sociales. Dans ce cadre, la culture marocaine peut parfois stigmatiser l'idée de la diminution des capacités liée à l'âge, ce qui engendre des attitudes et des comportements discriminatoires, créant ainsi un fossé entre les différentes générations au sein de l'équipe. Dans ce sens, il est important de considérer l'impact potentiel de ces stéréotypes sur la dynamique intergénérationnelle au sein du milieu professionnel. Cette représentation peut entraver la collaboration harmonieuse entre les jeunes travailleurs et leurs collègues âgés. De même, les jeunes travailleurs influencés par ces stéréotypes peuvent être moins enclins à solliciter des conseils auprès de leurs collègues expérimentés, manquant ainsi l'opportunité de bénéficier de leur expertise. La perception de la diminution des capacités intellectuelles et sociales des travailleurs plus âgés peut alimenter des tensions intergénérationnelles et ces malentendus peuvent conduire à des conflits au sein de l'équipe, compromettant la cohésion et l'efficacité du travail.

Discussion

L'analyse des données révèle une diversité de représentations des jeunes travailleurs envers leurs travailleurs âgés au sein des organisations du secteur public au Maroc. En effet, la représentation des travailleurs est certainement dichotome ; le champ sémantique est partagé entre catégories positives et négatives. Au cœur des catégories positives se trouvent « sagesse, expertise, référence, partage et transmission », « l'attitude envers les travailleurs âgés : coopération, respect, reconnaissance », « engagement, efficacité et responsabilité professionnelle », « management et leadership ». Du côté négatif, les catégories les plus fréquentes sont les suivantes : « sévérité et rigidité », « résistance au changement, Manque d'adaptation et d'acceptation », « différence d'âge, de mentalités et d'attitudes », et en deuxième ligne la « diminution des capacités sociales, intellectuelles ».

Ainsi, la prédominance de la catégorie "Sagesse, expertise, référence, partage et transmission" suggère un désir chez les jeunes travailleurs de bénéficier de la sagesse et de l'expertise des travailleurs âgés, ouvrant la porte à un mentorat intergénérationnel. Les attitudes positives envers les travailleurs âgés, telles que la coopération et le respect, transcendent les barrières générationnelles, favorisant un climat propice à l'apprentissage mutuel. Cependant, des perceptions de sévérité, de résistance au changement, et de différences d'attitudes soulignent les défis potentiels liés aux stéréotypes et aux différences culturelles. Malgré ces nuances, une évolution positive se dessine, avec la reconnaissance croissante de l'efficacité, de l'engagement, et du professionnalisme des travailleurs âgés, indiquant une transformation des mentalités et la valorisation de l'expérience intergénérationnelle. Pour optimiser cette dynamique, il est crucial de promouvoir la communication ouverte et des mécanismes de mentorat bidirectionnel afin de créer un environnement de travail harmonieux et collaboratif.

Réparage de la structure de la représentation sociale des travailleurs âgés chez les jeunes travailleurs

Méthodologie

Participants

L'étude a été menée auprès de 160 jeunes travailleurs dans le secteur public au Maroc, dont 95 femmes et 65 hommes, âgés de 23 à 41 ans

Outil de l'étude

Schémes cognitifs de bases (Christien Gummuli)

Sur la base de données préliminaires, 8 éléments ont été repérés comme saillantes dans les associations portées sur les travailleurs âgés par les jeunes travailleurs dans le secteur public au Maroc. Ces huit éléments sont les suivants: Sagesse, Coopération, Sévérité, Résistance au changement, Différence de mentalités et d'attitudes, Engagement professionnel, Leadership, Diminution des capacités sociales et intellectuelles.

Chacun de ces huit éléments a été proposé comme terme inducteur dans la procédure SCB à une population de 160 jeunes travailleurs dans le secteur public au Maroc (20 sujets par élément). Les huit groupes devaient d'abord lire l'une ou l'autre des huit phrases introductives. Les sujets devaient ensuite associer librement trois mots au terme qui leur était proposé (soit Sagesse, soit Sévérité, soit Leadership... etc.), puis justifiaient chacune de leurs trois réponses, puis, enfin, catégorisaient chacune de ces trois réponses à l'aide de la liste des vingt-huit expressions standards. Pour chacun des groupes, on a calculé la Valence totale (Vt), les Valences partielles Vp et Va et l'indice Lambda.

Résultats

Tableau 3

Calculs et diagnostics de statut relatifs aux éléments de la représentation sociale des jeunes travailleurs à l'égard des travailleurs âgés

	Sagesse	Résistance au changement	Différence de mentalités, d'attitudes	Sévérité	Coopération entre deux différentes générations	Leadership	Diminution des capacités sociales et intellectuelles	Engagement professionnel
Vt	0,58	0,60	0,59	0,59	0,24	0,59	0,24	0,52
Vp	0,52	0,52	0,52	0,54	0,14	0,70	0,16	0,48
Va	0,57	0,55	0,51	0,57	0,28	0,77	0,31	0,30
Λ	0,98	1,05	1,10	0,97	0,80	0,55	1,62	0,77
Mesures	0,90<0,98<1,10	0,90<1,05<1,10	0,90<1,10<1,10	0,90<0,97<1,10	0,80<0,88	0,55<0,88	1,62>1,19	0,77<0,88
Diagnostics	Central	Central	Central	Central	Périph. Suractivé	Périph. Suractivé	Périphérique	Périph. Suractivé

La structure de la représentation sociale des travailleurs âgés chez les jeunes travailleurs révèle une hiérarchisation claire entre les éléments centraux et périphériques. Les items sagesse, résistance au changement, différence de mentalités, d'attitudes et sévérité occupent une position centrale, illustrant leur rôle fondamental dans l'organisation cognitive de cette représentation. Comme le souligne Jean-Claude Abric (1994), le noyau central d'une représentation sociale constitue l'élément stable et invariant qui structure et guide la perception collective, garantissant sa cohérence face aux pressions du contexte.

En périphérie, des items coopération entre deux générations différentes, leadership, engagement professionnelle et diminution des capacités sociales et intellectuelles apparaissent comme suractivés, suggérant une activation contextuelle selon les situations spécifiques.

Christian Guimelli (1998) rappelle que ces éléments périphériques jouent un rôle adaptatif, offrant à la représentation la souplesse nécessaire pour intégrer des expériences nouvelles ou divergentes sans perturber l'équilibre du noyau central.

La nature des éléments centraux

Tableau 4.

Nature des éléments centraux de la représentation sociale des jeunes travailleurs à l'égard des travailleurs âgés

	Éléments centraux de la représentation			
	Sagesse	Résistance au changement	Différence d'âge, de mentalités, d'attitudes	Sévérité
Valence Praxie (Vp)	0,52	0,52	0,52	0,54
Valence Attribution (Va)	0,57	0,55	0,51	0,57
Mesures	Va>Vp	Va>Vp	Vp > Va	Va>Vp
Diagnostics	Élément central normatif	Élément central normatif	Élément central fonctionnel	Élément central normatif

L'analyse des valeurs partielles, comme le souligne Abric (2003), s'avère être un outil méthodologique précieux pour mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement des représentations sociales. Cette méthode permet de préciser la nature des liens entre les éléments d'une représentation et leurs différentes dimensions. Dans ce cadre, nous avons examiné les Valences partielles Praxie et Attribution relatives aux éléments centraux des représentations sociales des travailleurs âgés chez les jeunes travailleurs.

Les résultats de cette analyse indiquent que les éléments centraux des représentations des travailleurs âgés chez les jeunes sont : Sagesse, Résistance au changement, Sévérité et Différence de mentalités et d'attitudes. La comparaison des valeurs de ces éléments révèle des différences intéressantes en termes de dimension normative et fonctionnelle.

Tout d'abord, l'élément **sagesse** présente une Valence Attribution (Va) supérieure à la Valence Praxie (Vp) (**Va = 0,57 vs Vp = 0,52**), ce qui le positionne comme un **élément central normatif**. Cela suggère que la sagesse, dans la représentation des travailleurs âgés, est perçue à travers des jugements normatifs qui associent les travailleurs âgés à des valeurs et des attentes sociales, notamment liées à la transmission du savoir et à l'expérience. Cet élément est ainsi fortement lié à des critères normatifs et éthiques.

De manière similaire, l'élément **résistance au changement** affiche également une Valence Attribution (Va) plus élevée que la Valence Praxie (Vp) (**Va = 0,55 vs Vp = 0,52**), ce qui le classe aussi comme un **élément central normatif**. Cela indique que la résistance au changement est perçue comme un trait spécifique des travailleurs âgés, jugé sur des critères sociaux et culturels plutôt que sur des actions concrètes.

En revanche, l'élément **différence de mentalité et d'attitudes** montre une dynamique différente, avec une Valence Praxie (Vp) légèrement supérieure à la Valence Attribution (Va) (**Vp = 0,59 vs Va = 0,51**). Cela suggère que cet élément est davantage associé à des perceptions fonctionnelles et pratiques, comme une différence observable dans les modes de travail ou les approches générationnelles, plutôt qu'à des jugements de valeur. Ainsi, cet élément est caractérisé comme un **élément central fonctionnel** dans les représentations sociales des jeunes travailleurs sur les travailleurs âgés.

Par ailleurs, l'élément **sévérité** présente des résultats similaires à ceux de Résistance au changement, avec une Valence Attribution (Va) plus marquée que la Valence Praxie (Vp) (**Va = 0,57 vs Vp = 0,54**), ce qui le place également dans la catégorie **des éléments centraux**

normatifs. La sévérité est donc perçue comme une caractéristique sociale des travailleurs âgés, un trait de jugement souvent associé à la vieillesse.

Enfin, l'analyse des Valences partielles montre une diversité dans la nature des éléments centraux des représentations sociales des travailleurs âgés. Certains sont perçus principalement à travers des jugements normatifs (tels que la sagesse, la résistance au changement, et la sévérité), tandis que d'autres, comme la différence de mentalités, sont davantage liés à des perceptions fonctionnelles ou pratiques. Cette distinction souligne la complexité des représentations sociales et l'importance d'examiner les différentes dimensions d'un même élément pour en comprendre pleinement la structure et la fonction.

Discussion

L'analyse des représentations sociales des jeunes travailleurs marocains envers les travailleurs âgés dans le contexte professionnel met en lumière une diversité de perceptions, tant positives que négatives, qui influencent les dynamiques intergénérationnelles au sein de l'environnement professionnel.

Les jeunes travailleurs associent souvent les travailleurs âgés à des notions de sagesse, d'expérience et de transmission des savoirs. Ces termes soulignent la reconnaissance des compétences et des connaissances accumulées au fil des années, qui sont perçues comme précieuses pour le développement et la stabilité de l'organisation. Ce respect pour l'expérience des aînés est en accord avec les théories de la représentation sociale, qui décrivent la manière dont les groupes attribuent des rôles spécifiques basés sur des normes et des valeurs socioculturelles (Moscovici, 1961). Ici, les travailleurs âgés sont vus comme des mentors potentiels, capables de partager des pratiques enrichissantes, favorisant ainsi une culture de coopération et d'apprentissage.

En parallèle, les jeunes expriment des attitudes positives telles que la coopération, le respect et la reconnaissance envers les travailleurs plus âgés. Ces attitudes reflètent un environnement de travail où les relations intergénérationnelles sont marquées par une certaine harmonie, favorisant le respect mutuel. Cependant, ces perceptions positives sont parfois entachées par des stéréotypes liés à la sévérité et à la rigidité des travailleurs âgés, ou encore par la résistance présumée au changement et le manque d'adaptation aux nouvelles technologies ou méthodes de travail. Cela met en lumière une ambivalence inhérente aux représentations sociales : les travailleurs âgés sont valorisés pour leur savoir-faire, mais aussi perçus comme des obstacles potentiels à l'innovation.

Cette ambivalence peut être comprise à travers le prisme des tensions intergénérationnelles. Les jeunes travailleurs, souvent plus habitués aux nouvelles technologies et aux environnements de travail en constante évolution, peuvent percevoir les aînés comme moins enclins à adopter des pratiques modernes. Cette perception trouve un écho dans les recherches en psychologie sociale, qui montrent que les différences de valeurs, d'attitudes et de comportements entre les générations peuvent parfois engendrer des malentendus ou des conflits (North & Fiske, 2013).

En outre, des représentations liées aux différences d'âge et aux mentalités révèlent que les jeunes travailleurs reconnaissent une distance culturelle et comportementale avec leurs collègues plus âgés. Cela souligne l'importance de l'approche intergénérationnelle dans la gestion des équipes. Promouvoir un dialogue ouvert et valoriser la complémentarité des compétences et des perspectives peut atténuer ces différences et renforcer la cohésion au sein des organisations.

Les perceptions des jeunes travailleurs sur l'engagement et la responsabilité professionnelle des aînés mettent également en évidence une reconnaissance de leur sérieux et de leur contribution au leadership. Ces représentations suggèrent que les travailleurs âgés sont perçus comme des figures d'autorité respectées, jouant un rôle crucial dans la prise de

décisions stratégiques. Cependant, des inquiétudes subsistent concernant la diminution présumée des capacités sociales et intellectuelles avec l'âge, ce qui reflète un stéréotype négatif persistant. Ces stéréotypes peuvent entraîner des répercussions sur les opportunités de carrière et l'inclusion des travailleurs âgés dans des initiatives novatrices, soulignant la nécessité de sensibiliser les organisations aux avantages de la diversité intergénérationnelle.

Par ailleurs, la structure de la représentation sociale des travailleurs âgés chez les jeunes travailleurs met en évidence une organisation hiérarchique entre éléments centraux et périphériques. Cette distinction, fondée sur l'approche structurale de Jean-Claude Abric (1976, 1987, 1994), souligne la stabilité et la fonction organisatrice du noyau central, ainsi que l'adaptabilité des éléments périphériques.

Le noyau central, composé des items "sagesse", "résistance au changement", "différence de mentalités et d'attitudes" et "sévérité", reflète la perception profonde et stable que les jeunes travailleurs ont des travailleurs âgés. Ces éléments structurent leur représentation et influencent leur comportement envers leurs collègues plus âgés. Conformément à la théorie d'Abric, ce noyau central reste relativement invariant même face à des modifications contextuelles, assurant ainsi la cohérence de la représentation sociale. Il assure une fonction génératrice en donnant du sens aux autres éléments de la représentation et une fonction organisatrice en unifiant et stabilisant ces éléments (Abric, 1994).

Cependant, les éléments périphériques, tels que "coopération entre deux générations différentes", "leadership", "engagement professionnel" et "diminution des capacités sociales et intellectuelles", semblent plus sensibles aux variations contextuelles. Selon Christian Guimelli (1998), ces éléments offrent une flexibilité adaptative, permettant d'intégrer de nouvelles expériences sans altérer l'essence du noyau central. Ces éléments jouent plusieurs rôles : concrétisation de la signification centrale, adaptation au changement, individuation et défense du noyau central (Flament, 1994).

Cette distinction entre le noyau central et les éléments périphériques met en lumière l'aspect dynamique des représentations sociales. Tandis que le noyau central assure la stabilité et la continuité de la représentation des travailleurs âgés, les éléments périphériques permettent d'ajuster cette perception en fonction des interactions et des changements sociaux. Ainsi, la représentation sociale des travailleurs âgés chez les jeunes travailleurs se compose d'un socle stable et partagé, tout en offrant une souplesse permettant des variations individuelles et contextuelles. Cette approche souligne l'importance d'une analyse contextuelle pour comprendre l'évolution des représentations sociales dans le milieu professionnel.

L'analyse des valences partielles des représentations sociales des travailleurs âgés chez les jeunes travailleurs dans le milieu professionnel au Maroc met en évidence une diversité dans la nature des éléments centraux de ces représentations. Cette diversité peut être appréhendée à travers les dimensions fonctionnelles et normatives du noyau central, telles que définies par la théorie des représentations sociales (Abric, 1976, 2003).

D'une part, certains éléments centraux sont principalement perçus sous un prisme normatif. Il s'agit notamment de la sagesse, de la résistance au changement et de la sévérité. Ces éléments sont fortement influencés par les valeurs, les normes et les stéréotypes en vigueur dans le groupe social. "Une représentation sociale est un système socio-cognitif présentant une organisation spécifique : elle est organisée autour et par un noyau central - constitué d'un nombre très limité d'éléments- qui lui donne sa signification (fonction génératrice) et détermine les relations entre ses éléments constitutifs (fonction organisatrice)." (Abric, 1976). Selon Abric (2003), "la dimension normative est liée aux valeurs, aux normes ou à des stéréotypes fortement saillants dans le groupe, elle lui permet de porter des jugements à propos de l'objet. Cette dimension est sans doute très marquée par des facteurs idéologiques et historiques." Ainsi, la perception des travailleurs âgés en tant que figures

d'autorité ou porteurs d'une certaine rigidité peut découler de représentations sociales largement partagées et transmises au sein du milieu professionnel.

D'autre part, la différence de mentalité relève davantage d'une perception fonctionnelle. Cette dimension fonctionnelle est directement liée aux pratiques sociales développées par les jeunes travailleurs à l'égard des travailleurs âgés. "Une dimension fonctionnelle concerne les rapports instrumentaux que les individus entretiennent avec l'objet de représentation. En fait, cette dimension peut être considérée comme en relation directe avec les pratiques sociales qui sont développées par les sujets à l'égard de l'objet." (Abric, 2003). Dans ce cadre, la différence de mentalités est appréhendée non seulement comme une caractéristique descriptive mais aussi comme un élément influençant la dynamique des interactions entre ces deux générations.

Conclusion

Dans l'ensemble, ces représentations sociales montrent un paysage complexe des relations intergénérationnelles, où le respect pour l'expérience coexiste avec des préoccupations concernant l'adaptabilité et la modernité. Pour favoriser un environnement de travail plus inclusif, les entreprises doivent développer des stratégies qui valorisent les forces de chaque génération, en encourageant le transfert de connaissances tout en embrassant l'innovation et l'adaptabilité. Une telle approche peut renforcer la productivité et le bien-être organisationnel, tout en tirant parti de la richesse de la diversité des âges.

Ces représentations peuvent engendrer des barrières à une communication ouverte, limitant ainsi l'échange d'idées et la collaboration. Pour optimiser les interactions intergénérationnelles, il est crucial que les organisations s'attaquent à ces perceptions afin de favoriser un environnement de travail inclusif et respectueux, où chaque génération peut apprendre l'une de l'autre.

Références

- Abric, J.-C. (1976). *Jeux, conflits et représentations sociales*. Université de Provence, thèse de doctorat d'État.
- Abric, J.-C. (2003). Méthodes d'étude des représentations sociales. Presses Universitaires de France, Érès.
- Butler, R. N. (1969). Age-ism: Another form of bigotry. *The Gerontologist*, 9(4), 243–246. https://doi.org/10.1093/geront/9.4_part_1.243
- Cox, T. (1993). *Cultural diversity in organizations: Theory, research, and practice*. Berrett-Koehler Publishers.
- Haddiya, E. (2014). *Jeunesse, Éducation et changement social*. Rabat Net.
- Jodelet, D. (1989). *Les représentations sociales*. Presses Universitaires de France.
- Levy, B. (1996). Improving memory in old age through implicit self-stereotyping. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(6), 1092–1107. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.6.1092>
- Levy, B., & Langer, E. J. (1994). Aging free from negative stereotypes: Successful memory in China and among the American Deaf. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66(6), 989–997. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.66.6.989>
- Les personnes âgées au Maroc: Rapport du Conseil Économique, Social et Environnemental. Auto-saisine n° 20 / 2015.
- Morrow, P. C. (2003). Managing organizational commitment: Insights from longitudinal research. *Journal of Vocational Behavior*, 63(1), 123–135. [https://doi.org/10.1016/S0001-8791\(02\)00030-1](https://doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00030-1)
- Moscovici, S. (1961).. Presses Universitaires de France.
- North, M. S., & Fiske, S. T. (2013). Act your (old) age: Prescriptive, ageist biases over succession, consumption, and identity. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 39(6), 720–734. <https://doi.org/10.1177/0146167213480043>
- Stephan, W. G., & Stephan, C. W. (2000). *An integrated threat theory of prejudice*. In S. Oskamp (Ed.), *Reducing prejudice and discrimination* (pp. 23–45). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). *An integrative theory of intergroup conflict*. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). *The social identity theory of intergroup behavior*. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7–24). Nelson-Hall.
- Twenge, J. M. (2010). A review of the empirical evidence on generational differences in work attitudes. *Journal of Business and Psychology*, 25(2), 201–210. <https://doi.org/10.1007/s10869-010-9165-6>